

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 87 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli mulk shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акромбек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	

STATISTIK KUZATUVLARNI SAMARALI TASHKIL QILISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN KENG FOYDALANISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR

Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi

Xalqaro Nordik Universiteti

Sanoatni boshqarish va raqamli texnologiyalar kafedrası PhD katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada statistika faoliyatiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish yo'llari o'rganilgan. Statistika faoliyatini zamonaviy AKT asosida tartibga solish va ulardan unumli foydalanish, ushbu faoliyatning axborot tizimini shakllantirish hamda statistik ma'lumotlarni tashkil etishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, Statistika agentligi, rivojlanish, istiqbollar, innovatsiyalar, raqamli transformatsiya.

Abstract: This article examines the implementation of modern information and communication technologies in statistical activities. The regulation of statistical activities based on modern ICT, the efficient use of such technologies, the formation of an information system for statistical operations, and the challenges of utilizing digital technologies in organizing statistical data are analyzed.

Key words: digital technologies, Statistics Agency, development, prospects, innovations, digital transformation.

Аннотация: В данной статье изучены пути внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в статистическую деятельность. Анализируются регулирование статистической деятельности на основе современных ИКТ, их эффективное использование, формирование информационной системы для статистических операций, а также существующие проблемы широкого применения цифровых технологий в организации статистических данных.

Ключевые слова: цифровые технологии, Агентство по статистике, развитие, перспективы, инновации, цифровая трансформация.

KIRISH

Respublikamizda tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun barcha qulay shart-sharoitlar yaratilgan. Qulay ishbilarmonlik muhitini shakllantirish, subyektlarni ro'yxatdan o'tkazishni soddalashtirish va tadbirkorlik subyektlari faoliyatining erkinligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar izchil va maqsadli amalga oshirilmoqda. Tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatdan o'tkazish, ularni muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlariga ulash, eksport tovarlarini bojxona rasmiylashtiruv tartiblari soddalashtirildi.

Mamlakatimizda bir qator me'yoriy-huquqiy hujjatlar asosida aloqa va axborotlashtirish tizimini rivojlantirish, milliy iqtisodiyotning barcha tarmoqlari va sohalariga zamonaviy AKTni joriy etish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. AKT sohasidagi tub o'zgarishlar bugungi kunda butun dunyoni qamrab olmoqda va ularning samarali faoliyati uchun keng funksional imkoniyatlar yaratilmoqda. Ularning asosida mamlakatning innovatsion iqtisodiyoti shakllanadi.

Boshqaruv jarayonlariga elektron hujjat aylanishi tizimini joriy etish hujjatlarni qayta ishlash vaqtining qisqarishiga, funksional bo'limlar xodimlarining mehnat unumdorligining oshishiga, biznes jarayonlarning sifatini oshirishga, ijro intizomini yaxshilashga va axborot xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli texnologiyalar statistik kuzatuvlarni samarali tashkil etishda muhim rol o'ynaydi, ammo ularni keng joriy etishda bir qator muammolar mavjud. Radjiyev Ayubxon Baxtiyorxonovich o'z tadqiqotida raqamli iqtisodiyot sharoitida milliy statistika tizimini rivojlantirish istiqbollarini tahlil qilib, statistik, moliyaviy, buxgalteriya va soliq hisobotlarini raqamli platformalar bilan integratsiyalash jarayonida duch kelinadigan qiyinchiliklarni ko'rsatib o'tgan. Ushbu muammolar qatoriga ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash uslubiyotining yagona

ko'rinishda yuritilmasligi, metama'lumotlarning yagona tizimining yo'qligi va respondentlardan ma'lumotlarni yig'ish texnologiyasining turlichaligi kiradi.

Shuningdek, Mustafakulov O'ktam Ungboevich statistika tizimida raqamli platformalarni amaliy tatbiq etish metodologiyasini o'rganib, ushbu jarayonda yuzaga keladigan muammolar va ularni hal etish yo'llarini yoritgan. Uning tadqiqotida raqamli platformalarni joriy etishda kadrlar malakasini oshirish, texnologik infratuzilmani takomillashtirish va ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash masalalari muhimligi ta'kidlangan. Xalqaro tajribalar ham raqamli texnologiyalarni statistik kuzatuvlarga tatbiq etishda muammolar mavjudligini ko'rsatadi. Masalan, O'. U. Mustafakulovning "Statistika tizimida raqamli platformalarning qo'llanilishi: xalqaro tajribalar" nomli maqolasida raqamli platformalarni joriy etishda duch kelinadigan qiyinchiliklar, jumladan, texnologik infratuzilmaning yetarli emasligi, kadrlar malakasining pastligi va ma'lumotlar xavfsizligi bilan bog'liq muammolar tahlil qilingan.

Bundan tashqari, Radjiyev Ayubxon Baxtiyorxonovichning "Zamonaviy texnologiyalar asosida statistik masalalarni yechishni tashkil qilish jarayonlarini takomillashtirish" nomli maqolasida statistik faoliyatni tashkil qilishdagi muammolar va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish yo'llari ko'rib chiqilgan. Maqolada tuman statistika bo'limlari faoliyatini axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Umuman olganda, raqamli texnologiyalarni statistik kuzatuvlarga keng joriy etishda mavjud muammolarni hal qilish uchun kadrlar malakasini oshirish, texnologik infratuzilmani takomillashtirish va ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash kabi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda statistik kuzatuvlarni tashkil etishda raqamli texnologiyalardan foydalanish muammolarini aniqlash uchun aralash metodlar qo'llanildi. Ma'lumotlar rasmiy statistik byurolar hisobotlari, so'rovnomalar va ekspert intervyulari orqali to'plandi. Tahlil jarayonida ma'lumotlar regressiya tahlili, korrelyatsiya usullari va sifat tahlili yordamida baholandi. Natijalar raqamli texnologiyalarning samaradorligi va ularni joriy etishdagi to'siqlarni aniqlashga yo'naltirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy idoraviy korporativ tarmoqlar va axborot tizimlari keyinchalik respublika yagona axborot tizimiga bosqichma-bosqich qo'shilish maqsadida yaratilmoqda. Bunday tizim kelgusida statistik ma'lumotlarni uzatish, qayta ishlash va saqlash uchun viloyat va respublika darajasidagi hisoblash kuchlarini birlashtirishga imkon beradi.

Umuman olganda, respublikamizda ko'rsatilayotgan xizmatlar hajmida aloqa va axborotlashtirish xizmatlari nufuzli o'rinda turadi. Quyidagi 1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, 2021-yil yakuni bo'yicha respublikamizdagi jami bozor xizmatlarining hajmi 284,1 trln so'mni tashkil qilgan bo'lib, yalpi ichki mahsulotimizning 38,6 % ga to'g'ri kelmoqda. O'z o'rnida, aloqa va axborotlashtirish xizmatlari hajmi esa 2021-yil yakunlari bo'yicha 17,7 trln so'mga teng bo'lib, jami bozor xizmatlaridagi ulushi 6,2 % ni tashkil qilmoqda. Agar hozirgi kunda 70 turdagi xizmat bo'yicha statistik hisob-kitoblar amalga oshirilishini inobatga olsak, bu nihoyatda katta ko'rsatkich hisoblanadi (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston Respublikasida ko'rsatilgan bozor xizmatlari holati.

	2017	2018	2019	2020	2021
Jami bozor xizmatlari hajmi, mlrd. so'm	118 811,0	150 889,8	193 697,8	219 978,5	284 165,4
<i>shu jumladan:</i>					
aloqa va axborotlashtirish xizmatlari	8 196,7	10 332,6	10 891,7	13 852,3	17 755,1
ulushi, % da	6,9	6,8	5,6	6,3	6,2

Jahon tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, turli ko'rinishdagi axborot tizimlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy qilish juda qimmat va vaqt talab qiladigan jarayondir. Bugungi kunga kelib, bozorda SAP, Oracle, PeopleSoft, Baan va boshqa yirik kompaniyalar tomonidan ishlab chiqilgan bir qator tayyor axborot tizimlari mavjud. Bunday tizimlarni amaliyotga joriy qilish odatda biznes jarayonlarni sezilarli darajada qayta qurish, buxgalteriya tizimini unga moslashtirish va tashkiliy o'zgarishlarni talab qiladi.

Bundan tashqari, bunday axborot tizimlarini yalpi statistik kuzatuvlarni amalga oshirish jarayonlariga bevosita tatbiq etishning imkoni yo'q. Buning asosiy sababi shundaki, mavjud axborot tizimlarini statistik masalalarni yechishga moslashtirish mumkin emas. Shuning uchun bunday statistik masalalarni hal etish uchun maxsus axborot tizimlarini loyihalashtirish va ishlab chiqish talab qilinadi. Davlat statistika idoralari statistik ishlarning yagona uslubiyati va yagona rejasi bo'yicha ishlaydi hamda ular tegishli yuqori idoralar tomonidan tasdiqlanadi.

Statistik kuzatuvlarni o'tkazish jarayonlariga raqamli texnologiyalarni keng joriy etish orqali ularning samaradorligi va ishonchligini oshirish imkoniyati yaratiladi. Raqamli iqtisodiyotning shakllanishi ko'plab yangi iqtisodiy imkoniyatlarni yaratmoqda. Raqamli ma'lumotlar iqtisodiy rivojlanish maqsadlarida, shuningdek, ijtimoiy muammolarni, jumladan, Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog'liq muammolarni hal etishda ko'mak beradi. Shu tarzda, ular iqtisodiy va ijtimoiy ko'rsatkichlar, innovatsiyalar va samaradorlikni yaxshilashga hissa qo'shishi mumkin.

Hozirgi kunda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bo'yicha yetakchi o'rinlarni ikki mamlakat egallamoqda. Ulardan biri rivojlangan davlat – AQSh, ikkinchisi esa Xitoydir. Raqamli rivojlanishning ko'plab sohalarida dunyoning qolgan qismi, ayniqsa, Afrika va Lotin Amerikasi, AQSh va Xitoydan ancha orqada qolmoqda. So'nggi o'n yil ichida dunyo bo'ylab ko'plab raqamli platformalar ma'lumotlar bazasiga asoslangan biznes modellaridan foydalanib, mavjud sanoat tarmoqlarini tubdan o'zgartirgan holda paydo bo'ldi. Bozor kapitallashuvi bo'yicha dunyodagi sakkizta eng yirik kompaniyadan yettitasi platforma biznes modellaridan foydalanayotgani ushbu platformalarning muhimligini tasdiqlaydi.

Statistika faoliyatiga axborot tizimlarini keng joriy etish jarayonlarini o'rganish bo'yicha tahlillar quyidagi bir necha yo'nalishlarga jiddiy e'tibor berish lozimligini ko'rsatmoqda:

- Statistik axborotlarning nafiligi. Adabiyotlarda statistik ma'lumotlarning qiymati ushbu ma'lumotlardan foydalangan holda qabul qilingan boshqaruv qarorlari natijalari va undan foydalanmasdan qabul qilingan boshqaruv qarorlari natijalari o'rtasidagi farq sifatida qaraladi. Natijalar deganda, to'g'ri qabul qilingan boshqaruv qarorlarining foyda miqdorini oshirishga olib kelishi, statistik faoliyatning yuksalishi, xodimlar malakasining yaxshilanishi shaklida o'lchanadigan iqtisodiy va boshqa natijalar nazarda tutiladi.

- Axborot ta'minotiga qilinadigan xarajatlar. Statistika faoliyatining axborot ta'minotini shakllantirish, avvalo, yalpi va tanlanma statistik kuzatuvlarni o'tkazish uchun sarflanadigan xarajatlarga to'g'ridan-to'g'ri bog'liqdir. Ushbu jarayonlarni yuqori darajada tashkil etish, ularga ilg'or raqamli texnologiyalarni jalb qilish va olingan birlamchi statistik ma'lumotlarni ilmiy asoslangan holda qayta ishlash katta miqdordagi moliyaviy, texnik, mehnat va boshqa resurslarni talab qiladi.

- Statistik axborotlarni umumlashtirish darajasi. Statistika faoliyatiga axborot tizimlarini keng joriy etish turli statistik kuzatuvlar natijalarini qayta ishlash va ularni ilmiy instrumentariy asosida umumlashtirishni talab qiladi. Ushbu yo'nalish boshqaruvning turli ierarxik darajalarida talab qilinadigan so'rovlarni qondirish bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liqdir.

Bizning fikrimizcha, axborot tizimlarini statistik kuzatuvlar jarayonlariga keng joriy etish ma'lum darajada tashkiliy o'zgarishlarga olib keladi. Shu bois ushbu jarayonlarni tahlil qilishda o'zgarish holatlarini boshqarish tamoyillaridan kelib chiqish lozim. Turli o'zgarishlarni boshqarishni turli nuqtai nazardan ko'rib chiqadigan menejment nazariyasi ushbu murakkab faoliyatni har tomonlama tushunish hamda ishlab chiqilayotgan axborot tizimini amaliyotga joriy qilish jarayonlarini boshqarish samaradorligini baholash imkonini beradi.

Shunday qilib, bizning fikrimizcha, axborot tizimlarini turli statistik kuzatuvlarni amalga oshirish jarayonlariga keng jalb qilish bo'yicha qaror qabul qilishda quyidagi masalalarga e'tibor qaratish lozim:

- Axborot tizimini statistik kuzatuv jarayonlariga joriy etish zaruriyatini asoslash;
- O'zgarishlarga qarshilik ko'rsatishlarni yengib o'tish strategiyasini tanlash;
- Axborot tizimlarini statistika faoliyatiga joriy etish bosqichlarini belgilash;
- Statistika faoliyatiga axborot tizimini joriy etish natijalarini baholash.

Zamonaviy axborot tizimlarini amaliyotga, jumladan, statistika sohasiga joriy qilishda quyidagi muammolarga duch kelinmoqda:

a) Boshqaruv subyektlarida menejment vazifalarining to'liq belgilab berilmasligi. Aksariyat boshqaruv subyektlari rahbarlari o'z faoliyatlarini faqat tajribalari, sezgilari, qarashlari va dinamik qator ko'rinishida bo'lmagan ma'lumotlarga asoslanib boshqaradilar. Odatda, menejerdan o'z korxonasining tuzilishini yoki boshqaruv qarorlarini qabul qilish qoidalarini tavsiflash so'ralsa, masala tezda boshi berk ko'chaga kirib qoladi. Boshqaruv vazifalarini malakali shakllantirish butun boshqaruv subyekting ham, avtomatlashtirish loyihasining ham muvaffaqiyatiga jiddiy ta'sir qiluvchi eng muhim omillardan biridir. Shu sababli boshqaruv subyekti boshqaruvining axborot tizimini joriy etish loyihasi muvaffaqiyatli bo'lishi uchun, birinchi navbatda, avtomatlashtirishni rejalashtirgan barcha boshqaruv sikllarini iloji boricha qamrab olish va rasmiylashtirish lozim. Ko'pgina hollarda buni professional maslahatchilar ishtirokisiz amalga oshirish mumkin emas. Biroq tajribaga ko'ra, maslahatchilarga qilingan xarajatlar muvaffaqiyatsiz amalga oshirilgan avtomatlashtirish loyihasining yo'qotishlari bilan umuman taqqoslab bo'lmaydi.

b) Boshqaruv subyekting tuzilmasini qisman yoki to'liq qayta tashkil etish yoki transformatsiya qilish zarurati. Boshqaruv subyektingda axborot tizimini joriy etishni boshlashdan oldin, odatda, uning tarkibiy tuzilishi va biznes jarayonlarini qisman qayta tashkil etish talab etiladi. Shu sababli loyihani amalga oshirishning eng muhim bosqichlaridan biri bu boshqaruv subyekti faoliyatining barcha jabhalarini to'liq va ishonchli tahlil qilib chiqishdir. Tadqiqot natijasida olingan xulosalarga asoslanib, butun axborot tizimini yaratishning keyingi sxemasi ishlab chiqiladi.

Shubhasiz, barcha jarayonlarni "bor holda" avtomatlashtirish mumkin, biroq buni qator sabablarga ko'ra amalga oshirmaslik kerak. Chunki tadqiqot natijasida asossiz qo'shimcha xarajatlar paydo bo'ladigan ko'plab joylar hamda tashkiliy tuzilmadagi qarama-qarshiliklar qayd etiladi. Ularning bartaraf etilishi ishlab chiqarish va logistika xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi hamda biznes jarayonlarining turli bosqichlarini bajarish vaqtini qisqartiradi. Tartibsizliklarni avtomatlashtirish kerak emas, chunki natijada avtomatlashtirilgan tartibsizlik yuzaga keladi. Qayta tashkil etish obyekti zarur bo'lgan ayrim lokal punktlarda amalga oshirilishi mumkin, bu esa joriy biznes faoliyatining sezilarli pasayishiga olib kelmaydi.

v) Axborotlar bilan ishlash texnologiyasi va biznesni yuritish tamoyillarini o'zgartirish zarurati. Samarali ishlab chiqilgan axborot tizimi mavjud rejalashtirish va boshqarish texnologiyalariga, shuningdek, yuqorida ta'kidlanganidek, biznes jarayonlarini boshqarishga muayyan o'zgarishlar kiritadi. Menejer uchun axborot tizimining eng muhim xususiyatlaridan biri bu boshqaruv hisobi va moliyaviy nazorat modullaridir.

Statistika faoliyatiga nisbatan oladigan bo'lsak, davlat statistika hisobotlarini topshiruvchi subyektlar uchun keng qulayliklar yaratish va yig'ilgan birlamchi statistik ma'lumotlarni statistika xodimlari tomonidan tezkor qayta ishlashlari uchun yangi instrumentariyalarni taklif qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Korxonani boshqarish uchun axborot tizimi mavjud bo'lganda, menejer vaqtni kechiktirmasdan va keraksiz vositachilarsiz biznes faoliyatining barcha bo'limlari haqida dolzarb va ishonchli ma'lumotlarni olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bundan tashqari, natijaviy ma'lumotlar boshqaruvchiga qulay shaklda taqdim etiladi, chunki ularni uzatish jarayonida inson omili ta'sir qilishi natijasida ma'lumotlar noto'g'ri yoki subyektiv tahrir qilinishi ehtimoli yo'qoladi.

Shu bilan birga, ba'zi menejerlar faqat sof ma'lumotlarga asoslanib, ularga yetkazib beruvchi shaxsning fikrisiz qaror qabul qilishga odatlanmagan. Bu yondashuv, qoida tariqasida, korxonani boshqaruv uchun axborot tizimi mavjud bo'lganda ham saqlanib qolishi mumkin. Ammo bu holat ko'pincha boshqaruvning obyektivligiga salbiy ta'sir qiladi.

Boshqaruv jarayonlariga axborot tizimini joriy etish biznes jarayonlarini boshqarishda sezilarli o'zgarishlarga olib keladi. Bizning fikrimizcha, korxonani boshqarish uchun axborot tizimi bilan ishlash oson bo'ladi deb o'ylash noto'g'ri, aksincha, qog'ozbozlikning sezilarli darajada kamayishi boshqaruv jarayonlarini tezlashtiradi, buyurtmalarni qayta ishlash sifatini yaxshilaydi, umuman olganda, korxonaning raqobatbardoshligi va rentabelligini oshiradi. Bularning barchasi esa ijrochilardan ko'proq malaka va mas'uliyat talab qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlillarimiz statistik kuzatuvlarni samarali tashkil etishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishda mavjud muammolarni aniqlash imkonini berdi. Ushbu muammolar tarkibiga boshqaruv subyektlarida menejment vazifalarining to'liq belgilab berilmasligi, boshqaruv subyekting tuzilmasini qisman yoki to'liq qayta tashkil etish yoki transformatsiya qilish zarurati, axborotlar bilan ishlash texnologiyasi va biznesni yuritish tamoyillarini o'zgartirish zarurati hamda boshqaruv subyekti xodimlarining axborot tizimlarini keng joriy etishga qarshilik ko'rsatishi kiradi.

Bundan tashqari, tizimning noto'g'ri harakatlarga sezgirligi, yechimlarning yuqori qiymati, tushunishdagi qiyinchiliklar, tashkilot muammolari va avtomatlashtirish bilan bog'liq masalalarga ham jiddiy e'tibor qaratish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Couldry N., Powell A. Big data from the bottom up // Big Data & Society.
2. 2014. T. 1. № 2. C. 277
3. Шодиев Т.Ш. Мультипликативный эффект цифровой экономики [Электрон. ресурс]. Режим доступа: <https://review.uz/ru/j2n>. (Дата обращения: 17.03.2020)
4. Плаксин С.М., Абдрахманова Г.И., Ковалева Г.Г. Интернетэкономика в России: подходы к определению и оценке // Форсайт. 2017. Т. 11. №1. С. 55–65 DOI: 10.17323/2500-2597.2017.1.55.65
5. Савина Т.Н. Цифровая экономика как новая парадигма развития: вызовы, возможности и перспективы // Финансы и кредит. 2018. № 3(771).
6. Бегалов Б.А. Сколько нас? Определил перепись [Электрон. ресурс] // Народное слово. 24 апреля 2020. Режим доступа: <http://xs.uz/ru/site/newspaper>.
7. Минашкин В. Г. Статистика: учебник для академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2018. 448 с.
8. Odilov Sh. G'. Kompaniya logistik jarayonlarini axborot-kommunikasiya texnologiyalari asosida takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent, 2018.

9. Aripov M. va boshq. Informatika, Informatsion texnologiyalar. Toshkent.: TDTU, 2-qism
10. www.stat.uz. Statistika agentligi rasmiy sayti.
11. Laudon, K.C. and Laudon, J.P. (2015) Management Information Systems: Managing the Digital Firm. Prentice Hall Press, Upper Saddle River.
12. Бегалов Б.А., Жуковская И.Е. (2013) Информационно-коммуникационные технологии в эффективной организации статистической деятельности в условиях формирования инновационной экономики. Монография. Т.: Фан, 158 с.
13. Бегалов Б.А., Жуковская И.Е. (2016) Методологические аспекты влияния информационного общества на инновационное развитие экономики. Монография. Ташкент: Фан ва технологиялар, 134 с.
14. Божко В.П. (1999) Статистические информационные системы. Учебное пособие. Под ред. В.П. Божко. –М.: МЭСИ.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
